

DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO E O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA DISCUSSÃO NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

UPPER SECONDARY EDUCATION CURRICULUM GUIDELINES AND THE PHYSICAL EDUCATION TEACHING: A DISCUSSION FROM THE PERSPECTIVE OF SPECIAL EDUCATION

DIRECTRICES CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA: UNA DISCUSIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Bruno Morbeck de Queiroz ¹

Patrícia Martins de Freitas ²

Manuscrito submetido em: 02 de abril de 2025.

Aprovado em: 20 de janeiro de 2026.

Publicado em: 27 de maio de 2026.

Resumo

O presente artigo teve como objetivo analisar os organizadores curriculares do Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), Ensino Médio, componente Educação Física e suas implicações para a inclusão dos estudantes com deficiência. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, do tipo documental. Foi utilizada a abordagem do ciclo de políticas, de Stephen Ball, em específico o contexto da produção de texto, para análise e discussão dos organizadores curriculares da política educacional do ensino médio. Verificou-se que o DCRB, apresenta poucas orientações para promover uma prática pedagógica inclusiva para os alunos com deficiência. No que se refere especificamente ao componente curricular Educação Física, observou-se de igual forma poucas citações ou orientações à educação especial. No segundo ano do ensino médio, no entanto, foi incluído um eixo para Educação Física adaptada. Observa-se também a retomada da carga horária da Educação Física, com a adoção da educação em tempo integral, na matriz curricular o que torna necessário avaliar como esse ganho influenciará o processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que diz respeito à efetividade das práticas pedagógicas inclusivas.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Física; Políticas Curriculares.

Abstract

This article aimed to analyze the curricular organizers of the Physical Education component within the Bahia Reference Curriculum Document (DCRB) for Secondary Education and their implications for the inclusion of students with disabilities. The study is characterized as qualitative documentary research. Stephen Ball's policy cycle approach was adopted—specifically the context of text production—to analyze and discuss the curricular organizers of the educational policy for Secondary Education in the State of Bahia. The findings indicate that the DCRB provides limited guidance for the promotion of

¹ Doutorando em Ensino pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor na Rede Estadual de Educação da Bahia. Integrante do Núcleo de Investigações Neuropsicológica da Infância e da Adolescência.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9789-0836> Contato: morbeck.bruno@gmail.com

² Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora no Programa de Pós-graduação em Ensino na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e no Programa de Mestrado em Psicologia da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Líder do Núcleo de Investigações Neuropsicológica da Infância e da Adolescência.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2065-1236> Contato: pmfrei@gmail.com

inclusive pedagogical practices aimed at students with disabilities. With specific regard to the Physical Education curricular component, few references or guidelines related to Special Education were identified. Although an axis focused on adapted Physical Education is included in the second year of Secondary Education, the reinstatement of Physical Education teaching hours within the full-time curriculum matrix highlights the need to assess how this expansion will affect the teaching and learning process, particularly with respect to the effectiveness of inclusive pedagogical practices.

Keywords: Special Education; Physical Education; Curricular Policies.

Resumen

Este artículo tuvo como objetivo analizar los organizadores curriculares del Documento Curricular de Referencia de Bahía (DCRB), Educación Secundaria, del componente de Educación Física y sus implicaciones para la inclusión de estudiantes con discapacidad. La investigación se caracteriza por ser cualitativa, de tipo documental. Se utilizó el enfoque del ciclo de políticas de Stephen Ball, específicamente el contexto de producción de textos, para el análisis y discusión de los organizadores curriculares de la política educativa del Estado de Bahía para la educación secundaria. Se encontró que la DCRB presenta pocos lineamientos para promover prácticas pedagógicas inclusivas para estudiantes con discapacidad. Con respecto específicamente al componente curricular de Educación Física, también hubo pocas citas o lineamientos sobre educación especial. En segundo año de secundaria, sin embargo, se incluyó un eje de educación física adaptada. Se observa también que, con la reanudación de la carga horaria, para la educación de tiempo completo, de Educación Física en la matriz curricular, se hace necesario evaluar cómo esa ganancia influirá en el proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en lo que respecta a la efectividad de las prácticas pedagógicas inclusivas.

Palabras clave: Educación Inclusiva; Educación física; Políticas Curriculares.

Introdução

Discussões a respeito da produção e implicações dos documentos oficiais orientadores dos currículos são necessárias para melhor compreensão das políticas públicas educacionais, além de possibilitarem a avaliação das ações efetivadas nos espaços escolares. Tendo como base esse cenário, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pode ser caracterizada como documento normativo que define expectativas, bem como diretrizes para a aprendizagem dos alunos da educação básica no Brasil. A BNCC ressalta que todos os estudantes devem usufruir de acesso a uma educação de qualidade, de forma equitativa e inclusiva (Brasil, 2018).

Ainda a respeito das políticas educacionais, Franco e Munford (2018, p. 158) reforçam que, “não podemos deixar de considerar perspectivas e construtos dos campos das políticas públicas da educação e dos estudos do currículo”, pois existe um alto risco do viés de interesses sociopolíticos que influenciam as concepções de educando, educador, escola, bem como possibilidades de reformas curriculares.

Para além do documento norteador Federal, os estados de igual forma produzem seus respectivos documentos normativos. Nesse contexto, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em 2020, publicou o Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB), para os níveis da educação infantil e fundamental. Logo após, no ano de 2022, foi publicado o DCRB para o Ensino Médio e demais modalidades. Importante salientar que o DCRB em consonância com a BNCC defende, em seu texto, uma proposta curricular que atenda aos alunos considerando as diferentes condições socioeconômicas, raça, etnia, religião, lugar de moradia e/ou condição de deficiência (Bahia, 2022).

As orientações indicadas no texto do DCRB encontram-se em conformidade também com o que preconiza a Constituição, em seu artigo nº 206, que trata a respeito dos princípios do ensino, e reafirmam o compromisso do Estado em promover, dentre outras condições, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber e a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (Brasil, 1988). Tais princípios ratificam a necessidade de garantir uma educação inclusiva que promova, sobretudo, a aprendizagem como um direito fundamental dos estudantes.

Dessa forma, a educação não se resumiria tão somente pela oferta e ao acesso à matrícula, mas também envolve diferentes fatores tais como, promover recursos, serviços e gerar possibilidades metodológicas que levem em consideração as individualidades, possibilitando a permanência e continuidade na vida acadêmica dos estudantes, sobretudo, do educando com deficiência, contribuindo para que todos os direitos previstos estejam também ao alcance destes.

A Educação Física, como componente curricular da área de linguagens, proporciona experiências de aprendizado que permitam uma educação integral e crítica dos alunos, considerando as diferenças e especificidades dos estudantes envolvidos no processo, principalmente, os alunos com deficiência. Todavia, ainda existem muitos desafios quando tratados os aspectos relacionados à inclusão de estudantes com necessidade específicas nas aulas de Educação Física. Uma recente pesquisa bibliográfica, que avaliou estudos brasileiros, entre o período de 2008 a 2018, e teve como bases as revistas: revista Movimento, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte e a revista Pensar a Prática, apresentou que ainda existe um sentimento de pessimismo apresentado pelos docentes em relação ao processo de inclusão

nos espaços escolares, atribuído à falta de formação, amparo para organização curricular, além da necessidade de melhores estruturas físicas que possibilitem uma escola mais acolhedora (Garozzi; Chicon; Sá, 2021).

Considerando a contextualização apresentada, o presente trabalho tem por objetivo analisar os organizadores curriculares do DCRB, Ensino Médio, do componente Educação Física e suas implicações para a inclusão dos estudantes com deficiência. Deste modo, buscou-se responder às seguintes questões: De que maneira o conceito de inclusão, do aluno com deficiência, é apresentado no documento? E, os organizadores curriculares da área de linguagens, em específico do componente Educação Física, no Ensino Médio apresentados no DCRB possibilitam amparo para o processo de aprendizagem dos estudantes com deficiências?

A educação inclusiva possui políticas que estabelecem direitos e orientações para garantir acesso e permanência ao espaço da escola e o pleno aperfeiçoamento de habilidades dos estudantes, bem como possibilitar o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Esse compromisso implica assegurar condições para a aprendizagem significativa e para o acesso aos bens culturais e socioculturais historicamente produzidos. Em levantamento bibliográfico recente (Bruzaca et al., 2024), os autores reforçaram a respeito dos avanços e desafios persistentes nos eixos relacionados aos direitos, aos processos educativos e à alfabetização de estudantes com deficiência. No entanto, é preciso ressaltar que a análise dos componentes curriculares de forma específica permanece pouco explorada na literatura. Essa lacuna reforça a necessidade de investigações que se debruçam sobre documentos normativos e curriculares, de modo a identificar fragilidades, incoerências e silenciamentos, contribuindo para o aprimoramento das diretrizes e para a formulação de propostas mais efetivas no campo da educação inclusiva.

As evidências científicas acerca dos benefícios do exercício físico e da Educação Física, no contexto escolar, para crianças e adolescentes encontram-se amplamente consolidadas na literatura, abrangendo não apenas ganhos cognitivos, motores e psicossociais, mas também impactos relevantes nos processos de aprendizagem, na autorregulação, no bem-estar subjetivo e na construção de vínculos sociais, o que tem fundamentado recomendações internacionais para a inserção sistemática da prática corporal no contexto escolar (World Health Organization, 2020).

No entanto, embora tais benefícios sejam reconhecidos, estudos recentes apontam que a efetivação de uma Educação Física verdadeiramente inclusiva ainda enfrenta desafios estruturais, pedagógicos e curriculares, sobretudo no que diz respeito à adequação das práticas às necessidades específicas de estudantes com deficiência (Borland et al., 2022; Gámez-Calvo et al., 2024; Tarantino; Makopoulou; Neville, 2022). Esse descompasso entre o reconhecimento dos potenciais da Educação Física e as condições concretas de sua materialização no cotidiano escolar evidencia uma lacuna relevante na produção científica e nas políticas educacionais, reforçando a importância de investigações que problematizam documentos curriculares e diretrizes normativas, de modo a contribuir tanto para o avanço do debate acadêmico quanto para a qualificação das práticas pedagógicas e a ampliação do direito à educação de todos os estudantes.

Considerando o exposto até o presente momento e visando alcançar nosso objetivo, salienta-se que recorreremos aos estudos do pesquisador inglês Stephen Ball e colaboradores que formularam a abordagem do ciclo de políticas, um método para análise de políticas educacionais. Esta proposta procura entender como as políticas são elaboradas, quais seus objetivos e como elas se materializam no cotidiano das instituições escolares, sendo constituída por três contextos principais: o contexto de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática, que são interligados, mas podem ser estudados separadamente (Souza et al., 2022).

Metodologia

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa. A respeito desta abordagem, Ludke e André (1986) afirmam que a pesquisa, nessa perspectiva tem como características: questões investigadas no lócus de origem, atuação direta do pesquisador, de forma que este esteja em contato com o objeto de estudo e coleta de dados que considera variáveis não-métricas.

A abordagem qualitativa possibilita uma análise mais profunda e detalhada do objeto de estudo, além de oferecer um conjunto de procedimentos que são úteis para construção dos dados qualitativos.

Para desenvolvimento e obtenção dos dados a serem analisados foi adotado os procedimentos da análise documental. A análise documental constitui-se como um

procedimento que utiliza de técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos com finalidade de extrair significados temáticos ou significados lexicais (Sá-Silva; Almeida; Guindani, 2009).

A fonte principal de análise utilizada foi o Documento Curricular Referencial da Bahia – Etapa do Ensino Médio (Bahia, 2022), que se trata de um documento de domínio público. Concordamos com Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), que a análise de documentos de políticas não é algo simples; sendo uma avaliação muito complexa e demanda pesquisadores capazes de identificar ideologias, interesses, conceitos empregados, embates envolvidos no processo, e vozes, presentes e ausentes, dentre outros aspectos.

Inicialmente foi realizada a avaliação preliminar do documento. Logo em seguida, foram consideradas prioritariamente as sessões que tratavam da área de linguagens e suas tecnologias, bem como do componente curricular Educação Física.

Após a organização, o agrupamento e compreensão dos dados, foram adotados os procedimentos da análise de conteúdo, compreendida como um conjunto de técnicas que permite analisar as comunicações e discutir conhecimentos contidas nas mensagens. Essa técnica corresponde a um conjunto de diferentes fases da análise, organizando-se em torno de três polos cronológicos: a) pré-análise, b) exploração do material c) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (Bardin, 1977).

Tratando-se dos marcos teóricos/metodológicos cabe ressaltar a necessidade de ampliar o debate entre os campos teóricos das Políticas Educacionais e a educação inclusiva dado o contexto de grandes complexidades teórico-práticas. Nesse sentido, a abordagem do ciclo de políticas possibilita a discussão crítica da trajetória de políticas educacionais, considerando diferentes estágios, que podem tomar como marco inicial, desde a sua formulação inicial até a sua implementação (Mainardes, 2006). Nesse artigo, foram considerados os pressupostos teóricos dos ciclos de políticas, considerando o contexto da produção de texto. Este permite compreender as disputas, acordos e consensos entre os grupos que atuam em diferentes posições na elaboração dos textos das políticas (Corrêa, 2018).

Em última etapa, organizamos os dados em duas categorias de análise: a) Diretrizes curriculares da Bahia e a abordagem quanto a inclusão, b) A abordagem apresentada nos documentos no trato com a Educação Física para os estudantes com deficiência: é possível incluir?

Resultados e Discussão

Diretrizes Curriculares Referenciais da Bahia e a abordagem quanto a inclusão do aluno com deficiência

A análise documental do presente trabalho, avaliou a versão final do documento referencial da Bahia, etapa do ensino médio (Bahia, 2022). O documento em questão apresenta proposta de organização curricular para diferentes modalidades, tais quais: Ensino médio de Tempo Parcial, Tempo Integral, Intermediação Tecnológica (EMITec), Profissional, Tecnológico e ensino Noturno; além de contemplar orientações para a Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos e idosos (EJAI).

Vale salientar que o DCRB é formado por 18 seções, com um total de 576 páginas. Sua organização propõe uma breve apresentação, introdução e marcos legais que norteiam o mesmo. Logo após, são apresentados os princípios norteadores, eixos estruturantes e base conceitual do documento. O texto também apresenta os desafios do ensino médio baiano, com discussão a respeito do perfil dos estudantes da rede. Dando prosseguimento, são apresentados as matrizes curriculares e organizadores curriculares por área do conhecimento (Bahia, 2022).

De modo geral, o documento, em sua versão final, apresenta escassa incidência de referências diretas à formação dos estudantes com deficiência. O termo “inclusão da pessoa com deficiência” aparece apenas uma vez em todo o texto, enquanto a expressão “pessoas com deficiência” é utilizada oito vezes, majoritariamente em trechos de caráter normativo e declaratório. Também foram identificadas ocorrências dos termos “portadores de deficiência” (três vezes) e “estudantes com deficiência” (uma vez), sendo o primeiro deles conceitualmente em desuso e em desacordo com a terminologia consolidada na legislação brasileira vigente.

A análise qualitativa dos termos evidencia que tais menções ocorrem de forma predominantemente genérica, restritas à reafirmação de princípios legais, sem desdobramentos em orientações pedagógicas, curriculares ou didático-metodológicas concretas, especialmente no campo da Educação Física. Esse padrão discursivo revela não

apenas baixa densidade conceitual sobre a educação inclusiva no documento, mas também um silenciamento estruturante acerca da Educação Especial enquanto campo pedagógico específico. Esse achado corrobora críticas já identificadas em análises sobre a BNCC, que apontam a fragilidade da incorporação da inclusão nos textos curriculares oficiais e a distância entre o discurso normativo e as condições reais de organização do trabalho pedagógico (Ferreira; Moreira; Volsi, 2020). Ademais, a ocorrência e análise detalhada dos termos podem ser melhores exploradas no quadro 1.

Quadro 1 - Ocorrência e análise qualitativa dos termos relacionados à Educação Especial no DCRB (Ensino Médio), 2022.

Termo identificado	Nº de ocorrências	Página do DCRB	Trecho Representativo	Análise Crítica
“Inclusão da pessoa com deficiência”	01	p. 29;	“Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.”	Formulação genérica, declaração normativa.
“pessoas com deficiência”	08	p. 29; 40; 42; 77;77; 287; 298; 413;	“Sabe-se que existe legislação específica que atende pessoas com deficiência, não podendo a escola e o Estado deixar de atender às necessidades específicas desses sujeitos.”	Predominam menções legais, associadas à descrição do perfil dos alunos e aparece quanto conteúdo do Itinerário Formativo da área das ciências humanas.
“Portadores de deficiência”	03	p. 18; 265; 281;	“...Detalhamento de contribuições tecnológicas nas doenças neurodegenerativas, levantamento de tecnologias assistivas para portadores de deficiências.”	Uso de termo superado pela legislação (LBI). Indica fragilidade de atualização normativa e pode reproduzir visão capacitista.
“estudantes com deficiência”	01	p. 28;	“... orientam tais modalidades compreendendo de que os/as estudantes com deficiência, indígenas, quilombolas, do campo, jovens e adultos, do Ensino Médio...”	Termo utilizado de forma discursiva/normativa.

Fonte: Autoria própria.

No que tange ao silenciamento das discussões a respeito da educação especial, em documentos oficiais, Ferreira, Moreira e Volsi, nos chamam a atenção:

Os estudos evidenciaram um silenciamento em relação à educação especial na BNCC... Há uma ausência no tocante a concepção de educação especial e a apresentação de suportes teórico-metodológico e orientações que subsidiem a organização da proposta pedagógico-curricular das escolas a fim de garantir a oferta de educação especial na perspectiva da inclusão. (Ferreira; Moreira; Volsi, 2020, p. 28)

No DCRB, o conceito de “inclusão da pessoa com deficiência”, é usado de forma mais específica somente para apresentar as normas e legislações referentes à modalidade de educação especial. Espaço onde são apresentadas as normativas que incluem desde a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência/ONU (Resolução nº 04/2009/CNE/CEB), a lei brasileira de inclusão (Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015), bem como as diretrizes da educação inclusiva do estado da Bahia (Cruz; Andrade, 2017).

Desde a publicação da lei brasileira de inclusão, em 2015, houve a normatização a respeito da necessidade de promover e assegurar os direitos das pessoas com deficiência, o que representou um marco legal importante para educação especial. No mesmo documento são reafirmados os direitos à acessibilidade, educação, eliminação de barreiras, tecnologias assistivas, dentre outros (Brasil, 2015). Quando tratado especificamente a respeito do direito à educação, a lei em questão ratifica a necessidade de um sistema de ensino inclusivo, que garanta a permanência e o desenvolvimento do aluno com deficiência nos espaços escolares. Ainda ressalta a necessidade de uma ação conjunta entre instituições de ensino, profissionais da educação e poder público na elaboração de ações, recursos e serviços que possibilitem a ampliação das potencialidades de aprendizagem desses alunos.

No que tange às Diretrizes da Educação Inclusiva, indicadas no documento do DCRB, estas têm como objetivo nortear a ação pedagógica orientadas ao estudante com deficiência, além de estudantes com transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, em diversos espaços educacionais. No entanto, como sugere Cruz e Andrade (2017, p.43) “a prática produzida na escola comum emerge como o maior desafio para a viabilização dessa proposta, visto que é neste o lugar... que ocorrem as mais significativas formas de discriminação”. As diretrizes embora apresente orientações importantes para implementação de uma educação mais inclusiva não apresenta de forma clara meios para efetivação dos direitos necessários para o público da educação especial e reconhece o desafio da implementação de uma ação pedagógica nas salas de aula comuns.

Nesse sentido, cabe ressaltar que embora o DCRB apresente as normas e legislações que ressaltam a importância de uma proposta curricular que atenda às necessidades dos alunos com deficiência, enfatizando que a escola e o Estado não podem “deixar de atender às necessidades específicas desses sujeitos (Bahia, 2022, p.77).” Em nenhum momento fica

explícito no texto do documento como deve acontecer a elaboração dos currículos assegurando, dessa forma, uma educação mais inclusiva. Tais incoerências observadas nos textos oficiais, expõe fragilidades quanto a organização lógica da escrita, pouca clareza e revelam grandes conflitos e contradições em documentos oficiais que tratam das políticas públicas (Ball, 1994).

Cabe ainda reforçar a necessidade de se apresentar orientações e suporte teórico-metodológico para garantir a permanência e o auxílio pedagógico de qualidade para os estudantes com deficiência. Pois, mesmo que existam leis que assegurem a presença de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, ainda existem inúmeras barreiras no contexto da prática que impedem que a inclusão seja realmente efetivada, como por exemplo, a formação adequada dos professores, corpo técnico da escola, orientação curricular para efetivação de propostas pedagógicas eficazes, além da falta de estrutura física apropriada (Melero, 2013).

Em suma, é imprescindível considerar que a ausência e/ou superficialidade das discussões, no DCRB, referentes à educação especial, bem como contradições apontadas nos documentos secundários mencionados anteriormente não podem ser analisadas de forma estática, superficial e linear. É preciso considerar diferentes contextos e atores envolvidos na elaboração, interpretação³, tradução⁴ e recontextualização das políticas, além de considerar as constantes disputas de poder e interesse para que a tradução dos textos possa ser, de fato, colocada em ação (Mainardes, 2018).

Considerando a abordagem do ciclo de políticas, especialmente no contexto da produção do texto, o DCRB pode ser compreendido como um *texto de política* resultante de disputas, acordos e consensos entre diferentes grupos, no qual certas agendas ganham centralidade enquanto outras são marginalizadas ou silenciadas (Mainardes, 2006; Corrêa, 2018). Nessa perspectiva, embora o documento reconheça formalmente a existência de estudantes com deficiência no Ensino Médio, essa menção opera sobretudo como enquadramento organizacional e não como diretriz pedagógico-curricular que oriente o trabalho docente.

³ Na abordagem do ciclo de políticas a interpretação é uma perspectiva teórica que busca compreender a política (Mainardes, 2018).

⁴ E a tradução é um recurso criativo, produtivo e envolve a criação de estratégias para colocar uma política em ação (Mainardes, 2018).

Além disso, o tema se apresenta de modo predominantemente normativo/declaratório, com baixa densidade orientadora: a própria expressão associada à inclusão aparece vinculada ao elenco de marcos legais (por exemplo, ao título da Lei Brasileira de Inclusão), sem desdobramentos teórico-metodológicos e didático-avaliativos que explicitem como assegurar participação e aprendizagem no currículo em ação. Em termos do ciclo de políticas, isso sugere que o texto afirma a inclusão como princípio, mas não a traduz em operadores curriculares consistentes (Mainardes, 2006).

É necessário considerar que as políticas são interpretadas e materializadas de diferentes formas. De maneira que os atores envolvidos, nesse caso, alunos, pais, professores, coordenadores e gestores não precisam atuar como espectadores, podendo denunciar as contradições dos textos normativos oficiais (De Sousa, 2018). Provocando dessa forma, um debate para que documentos, legislações, portarias e publicações oficiais possam ser revistas, aprimoradas e concretizadas na prática.

Organizadores Curriculares da Educação Física para estudantes com deficiência: é possível incluir?

A análise do DCRB, ensino médio, considerando especificamente a área de linguagens e suas tecnologias e o componente curricular Educação Física mantém a abordagem já indicada anteriormente, no trato com a educação especial, apresentando menções generalistas e superficiais. Dessa forma, não propõe orientações bem delimitadas ou direcionamentos quanto ao trato pedagógico direcionado para área, e neste caso para o componente específico quanto o trabalho com os estudantes com deficiência. Embora o documento apresente poucas proposições à formação destes estudantes, o mesmo reforça a necessidade de garantir os direitos, ressaltando no texto que esse é um dos desafios para a escola, além de trazer menções nos objetivos da aprendizagem e nas habilidades e competências a serem desenvolvidos para que se promova a inclusão.

Cabe destacar que a área de linguagens, composta pelas disciplinas Língua Portuguesa, Língua Materna (para populações indígenas), Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física, tem como pressuposto a apropriação e experimentação dos distintos processos

comunicativos, permitindo ao aluno acesso ao conhecimento das linguagens artística, corporal e verbal, em suas diferentes manifestações, contribuindo dessa forma, para o exercício da cidadania e para a promoção do desenvolvimento cultural dos alunos da rede baiana (Bahia, 2022).

No que se refere ao componente curricular da Educação Física, especificamente, há um reconhecimento que este seja ofertado de forma que alcance todos os alunos, independentemente de suas especificidades ao afirmar que, “esse componente deve ser ofertado a todos os “Sujeitos do Ensino Médio” e ministrado por docentes licenciados em Educação Física” (Bahia, 2022. p. 96).

Quando apresentadas as habilidades da área de linguagens vinculadas às competências, o DCRB reconhece a necessidade de democratizar o acesso à cultura corporal do movimento, orientando que as práticas considerem a diversidade entre os sujeitos e promovam interações sociais pautadas no respeito às diferenças. Nesse sentido, prevê o desenvolvimento de habilidades que “utilizem movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças” (Bahia, 2022, p. 107).

Ao tratar dos objetos de conhecimento da Educação Física, o DCRB indica, de maneira pontual, um eixo dedicado aos esportes com ênfase no esporte adaptado, no 2º ano do Ensino Médio (Bahia, 2022). Ainda que restrita e pouco detalhada, essa inserção configura uma articulação específica com o campo da Educação Física inclusiva e do paradesporto, sinalizando um avanço discursivo no reconhecimento do tema no currículo prescrito. Entretanto, em referência ao ciclo de políticas, é necessário compreender que o documento curricular, enquanto texto político, expressa escolhas, disputas e compromissos parciais, carregando simultaneamente possibilidades e limitações (Mainardes, 2006). Assim, a presença do “esporte adaptado” no texto não garante, por si só, sua efetivação no contexto da prática: a ausência de explicitação de referenciais teórico-metodológicos, de orientações didáticas e de critérios avaliativos tende a transferir ao professor a responsabilidade de traduzir a diretriz em ação pedagógica, o que pode ampliar assimetrias de implementação e dificultar a consolidação de práticas inclusivas consistentes.

Embora a recente reorganização curricular (Bahia, 2025) tenha reintegrado a carga horária do componente Educação Física no Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) para o Ensino Médio, restabelecendo 2 (duas) aulas semanais em todo o ciclo para o ensino integral, é necessária uma melhor compreensão de como essa alteração, impacta a organização do trabalho docente, considerando as demandas de planejamento, avaliação e adaptação para estudantes com deficiência. Ademais, é necessário avaliar como o aumento da carga horária influenciará o processo de ensino e aprendizagem, especialmente no que diz respeito à efetividade das práticas pedagógicas inclusivas.

Há também que se considerar que existem recomendações para que o aluno com deficiência tenha acesso ao currículo comum, de forma que todos os estudantes atinjam os objetivos da educação, contudo, torna-se imprescindível que exista flexibilizações curriculares para que seja garantido o atendimento a estes alunos em suas especificidades (Cruz; Andrade, 2017).

Nesse sentido Cruz e Andrade (2018, p. 45) acrescentam,

a Educação Especial/inclusiva é concebida para possibilitar que todos os estudantes atinjam os objetivos da educação geral, utilizando, quando necessário, processos diferenciados de ensino e aprendizagem, sem serem privados de apropriarem-se das disciplinas com seus respectivos conteúdos programáticos.

Ainda considerando esse contexto, para que os conteúdos indicados no DCRB, do componente curricular Educação Física, alcancem os alunos com deficiência seria, portanto, necessário adaptações que considerem as diferentes condições apresentadas por estes. Nesse aspecto, a inclusão concretiza-se no atendimento aos aspectos referentes às necessidades específicas dos alunos, bem como em adaptações nas estruturas das aulas, na mediação do professor e na ampliação e diversificação de práticas que oportunizem vivências e conhecimento dos diversos elementos da cultura corporal.

Além de garantir maior democratização dos conteúdos da Educação Física para o público da educação especial, há de se considerar fatores comportamentais importantes que contribuem para uma atuação em um contexto mais inclusivo. Tais quais, comunicação mais efetiva do professor, que deve proporcionar uma variedade de estímulos, físico, verbal e gestual, favorecendo e facilitando a compreensão de todos os alunos. Além, de que quando necessário, adapte as regras, os materiais, o espaço e sua metodologia de forma a garantir a participação, sobretudo dos alunos com deficiência (Carvalho; Araújo, 2018).

Para além de orientações mais claras, nos textos oficiais que tratam das diretrizes curriculares, a respeito da temática da educação especial, ainda é necessário avaliar a efetivação, no contexto da prática, das proposições do currículo na prática docente. Tais diretrizes precisam também apontar adaptações curriculares, de forma que ofereça respostas educativas às necessidades dos alunos e potencialize as oportunidades de aprendizagem. Ademais, outra reflexão necessária, para tal efetivação e conseqüente propostas mais inclusivas nas escolas refere-se à formação docente (Pimentel; Ribeiro, 2021). Visto que a formação profissional, pode não oferecer subsídios teóricos e práticos para que os professores possam exercer uma prática docente inclusiva (Martins et al., 2019).

Diante do exposto, reforça-se a natureza complexa e controversa das políticas educacionais voltadas à educação inclusiva, particularmente no componente curricular Educação Física. No caso do DCRB, observam-se fragilidades na abordagem do tema, com ausência de uma articulação intencional e sistematizada que ofereça subsídios teórico-metodológicos e didático-pedagógicos ao professor e à comunidade escolar para a efetivação da inclusão de estudantes com deficiência nas aulas.

Nesse sentido, para concretizar essa inclusão, devem ser consideradas ações integradas tais como: planejamento pedagógico colaborativo entre professor de Educação Física, equipe gestora, Atendimento Educacional Especializado e demais docentes, com definição de objetivos comuns e estratégias de participação; adaptações curriculares e metodológicas centradas na funcionalidade e na aprendizagem, ajustando regras, materiais, espaço, tempo e formas de organização das atividades, sem reduzir a exigência pedagógica; adoção de estratégias de ensino que ampliem participação (tarefas graduadas por níveis de complexidade, múltiplas formas de engajamento e demonstração de aprendizagem, instruções claras e recursos visuais/táteis); avaliação inclusiva e formativa, com critérios explícitos, acompanhamento do progresso individual e valorização de diferentes formas de desempenho, além de considerar o número de alunos por turma bem como o aumento da carga horária de planejamento.

Por fim, garantir uma formação continuada e apoio institucional para o docente, articulando fundamentos da Educação Física inclusiva, paradesporto e práticas baseadas em evidências. Essas medidas deslocam a inclusão do plano declaratório para o currículo em ação,

fortalecendo o direito à participação, à aprendizagem e à pertença escolar dos estudantes com deficiência.

Dessa forma, torna-se necessário avançar nas estratégias para consolidação de uma Educação Física mais inclusiva, além disso, é preciso ampliar os estudos e discussões no contexto da prática para identificar as interpretações e traduções dos professores quanto às legislações específicas da educação especial, já que “a ação dos sujeitos” é fundamental para o entendimento das políticas públicas (Mainardes; Ferreira; Tello, 2011). Pois, no contexto da prática que a política pode ser recriada e ressignificada (Ball, 2001).

Considerações finais

O presente artigo permite-nos concluir que a versão publicada do DCRB, para o ensino médio, como proposta política educacional que normatiza e orienta a construção dos currículos escolares, traz poucas orientações para que se promova práticas pedagógicas inclusivas para os alunos com deficiência. A discussão a respeito da educação especial, é apresentada de forma pontual e superficial ao longo de todo o documento. No que se refere ao componente curricular Educação Física, foi observada a indicação de um eixo para os esportes com ênfase ao esporte adaptado, no 2º ano do ensino médio, que apesar de se apresentar como avanço ainda carece de maiores aprofundamentos de quais modalidades poderiam ser desenvolvidas, além da ampliação dos conteúdos para outras séries no ensino médio. Ademais, as orientações apresentadas no documento ainda são insuficientes para que se possa garantir um currículo inclusivo, principalmente no componente curricular avaliado, a Educação Física.

Mais estudos são necessários para que se possa avançar nas estratégias para consolidação de uma Educação Física mais inclusiva, bem como para uma melhor compreensão do contexto da prática, de forma que se possa identificar as interpretações e traduções dos professores quanto às legislações específicas da educação especial.

Em conclusão, a ausência de orientações claras e sistemáticas para a prática da Educação Física de estudantes com necessidades específicas representa um desafio significativo para a efetivação de uma educação inclusiva de qualidade. A falta de diretrizes específicas dificulta a adaptação de práticas pedagógicas que atendam às demandas físicas,

cognitivas e emocionais desses alunos, prejudicando sua participação plena nas atividades escolares e o desenvolvimento de habilidades essenciais. Além disso, a escassez de formação continuada para os profissionais da Educação Física, que muitas vezes não são capacitados para lidar com essa diversidade, contribui para a manutenção de barreiras na inclusão. Para avançar nesse contexto, é fundamental que sejam estabelecidas políticas públicas e estratégias pedagógicas mais inclusivas, além da promoção de cursos de capacitação para os professores, garantindo uma abordagem mais sensível às necessidades desses estudantes e fomentando um ambiente escolar mais equitativo e acessível. Dessa forma, será possível construir um cenário educacional mais inclusivo e promotor de igualdade de oportunidades para todos os alunos, favorecendo o desenvolvimento humano e social.

Referências

- BAHIA. **Secretaria da Educação do Estado da Bahia**. Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB): etapa do ensino médio. (Volume 2). Salvador, BA: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 2022.
- BAHIA. **Secretaria da Educação do Estado**. Portaria nº 77, de 17 de janeiro de 2025. Dispõe sobre a organização curricular das Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino que ofertam o Ensino Médio. Salvador, BA: Diário Oficial do Estado da Bahia, 2025.
- BALL, S. **Education Reform: a critical and post-structural approach**. Buckingham: Open University Press, 1994.
- BALL, S. J.; MAINARDES, J. **Políticas Educacionais-questões e dilemas**. São Paulo: Editora Cortez, 2011.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.
- BORLAND, R. L.; CAMERON, L. A.; TONGE, B. J.; GRAY, K. M. Effects of physical activity on behaviour and emotional problems, mental health and psychosocial well-being in children and adolescents with intellectual disability: a systematic review. **Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities**, v.35, n.2, p.399-420, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1111/jar.12961>
- BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: SEB/MEC, 2018.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
- BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão**. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acessado em: 07 de Setembro de 2024.

BRUZACA, R. D.; Conceição, G. A. G. Educação inclusiva como direito humano. **Cadernos UniFOA**, v.19, n.54, p.1-13, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47385/cadunifoa.v19.n54.5056>

CARVALHO, C. L.; ARAÚJO, P. F. Inclusão escolar de alunos com deficiência: interface com os conteúdos da Educação Física. **Educación Física y Ciencia**, v.20, n.1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24215/23142561e041>

CORRÊA, C. C. M. **Trabalho Docente e Reformulação Curricular**: transformações, disputas e poder um estudo de caso. Curitiba: Editora CRV, 2018.

CRUZ, C. M. P.; ANDRADE, S. S. B. **Diretrizes da Educação Inclusiva no Estado da Bahia** (pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação). Salvador: SEC, 2017.

FERREIRA, G. M.; MOREIRA, J. A. S.; VOLSI, M. E. F. Políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva no Brasil: Em discussão a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Revista Inclusiones**, v.7, n.1, p.10-34, 2020. Disponível em: <https://www.revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/22>

FRANCO, L. G.; MUNFORD, D. Reflexões sobre a BNCC: um olhar da área de ciências da natureza. **Horizontes**, v.36, n.1, p.158-171, 2018. DOI: <https://doi.org/10.24933/horizontes.v36i1.582>

GÁMEZ-CALVO, L. ; GAMONALES, J. M.; HERNÁNDEZ-BELTRÁN, V.; MUÑOZ-JIMÉNEZ, J. Bibliometric analysis of studies on attitudes towards disability and inclusion in physical education teachers. **Retos**, v.54, p.188-197, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47197/retos.v54.102984>

GAROZZI, G. V.; CHICON, J. F.; SÁ, M. G. C. S. Educação Física escolar e inclusão: o que dizem os estudos. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v.29, n.3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.31501/rbcm.v29i3.11792>

LUDKE, M.; ANDRÉ, M E. D. A. **Pesquisa em educação**: abordagem qualitativa. São Paulo: EPU, 1986.

MAINARDES, J. A abordagem do ciclo de políticas: explorando alguns desafios da sua utilização no campo da Política Educacional. **Jornal de Políticas Educacionais**, v.12, n.16, p.1-19, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5380/jpe.v12i0.59217>

MAINARDES, J. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. **Educação e Sociedade**, v.27, n.94, p.47-69, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302006000100003>

MAINARDES, J.; FERREIRA, M. S.; TELLO, C. Análise de políticas: fundamentos e principais debates teóricos-metodológicos. In: BALL, S. J.; MAINARDES, J. (Org.). **Políticas educacionais**: questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. p. 143-172.

MARTINS, L. T.; VENDITTI JUNIOR, R.; TERTULIANO, I. W.; BRUM, A. N.; LIMA, M. E.; ROCHA, T. C. A. Inclusão de pessoas com deficiência na educação física escolar: um desafio possível ou utopia? **Caderno de Educação Física e Esporte**, v.17, n.2, p.185-192, 2019. DOI: <https://doi.org/10.36453/2318-5104.2019.v17.n2.p185>

MELERO, M. L. Discriminados pelo currículo por sua desvantagem: estratégias do currículo para uma inclusão justa e factível. In: SACRISTÁN, J. G. (Org.). **Saberes e incertezas sobre o currículo**. Porto Alegre: Penso, 2013.

PIMENTEL, S. C.; RIBEIRO, S. L. Política de formação de professores para educação inclusiva: reflexões a partir do plano nacional de educação. **Cenas Educacionais**, v.4, n.e11763, p.1-20, 2021. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/11763>

SÁ-SILVA, J. R., ALMEIDA, C. D. DE, & GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista brasileira de história & ciências sociais**, v.1, n.1, p.1-15, 2009. DOI: <https://doi.org/10.63595/rbhcs.v1i1.10351>

SOUSA, M. Apontamentos teórico-metodológicos: contribuições de Stephen J. Ball para as pesquisas de políticas educacionais. **Revista de Estudios Teóricos y Epistemológicos en Política Educativa**, v.3, p.1-22, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5212/retepe.v.3.016>

SOUZA, L. N.; EUGENIO, B.; PEREIRA, S. M. C. A reforma do ensino médio no estado da Bahia e o ensino de Educação Física: o contexto da produção do texto. **Educação por escrito PUCRS**, v.13, n.1, p.1-13, 2022. DOI: <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2022.1.43681>

TARANTINO, G.; MAKOPOULOU, K.; NEVILLE, R. D. Inclusion of children with special educational needs and disabilities in physical education: A systematic review and meta-analysis of teachers' attitudes. **Educational Research Review**, v.36, n.100456, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2022.100456>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: WHO, 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>